

PRESÉPIOS DISPOSITIVOS E AFECTOS

José Augusto Mourão e José Filipe Rodrigues***

Não somos companheiros de saber, mas andarilhos. A beleza comove-nos. Não queremos ser aniquilados. Queremos ver. Totalmente. Irremediavelmente. E sem retorno. Não é o que temos?

M. G. Llansol

Tornou-se realista não dar fé ao amor, tornou-se realista aceitar a crescente tristeza dos homens, tornou-se realista acolher a indispensabilidade da política, o domínio de uns pelo outros (...). Virá a hora em que ninguém querer nascer com o corpo de pobre, com um corpo de lixo doente, com o corpo triste do desamor.

M. G. Llansol

Like all other kinds of experience and religious experience seek expression in language.

H. G. Gadamer

RESUMO

A Encarnação do Verbo de Deus na nossa história é um dos acontecimentos centrais do cristianismo. Se bem que a Ressurreição de Jesus Cristo é o grande acontecimento celebrado pelos cristãos, o nascimento de Cristo está bem mais enraizado na piedade e tradições populares. Ao assumir a condição humana, Jesus Cristo, como todo o ser humano, encontra-se

* Dominicano. Agregação em Comunicação. Professor Associado da Universidade Nova de Lisboa, Departamento de Ciências da Comunicação. Presidente do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagem (CECL), Presidente do Instituto S. Tomás de Aquino (ISTA). Investigador do CICTSUL. *E-mail:* jam@triplov.com

** Frade dominicano. Licenciatura em Teologia (2003), frequenta o Mestrado em Teologia Sistemática na Universidade Católica Portuguesa. *E-mail:* filipe_op@hotmail.com

enraizado numa história concreta. Se assim não fosse não poderíamos afirmar a sua verdadeira humanidade. Como ser histórico, igual a qualquer homem, Jesus nasce na história; nasce numa data e num lugar determinados. Quanto à data, os Evangelhos não nos dizem a data do nascimento de Jesus Cristo. A tradição cristã datou-o no dia 25 de Dezembro, relacionando-o e pretendendo extinguir o culto pagão ao deus sol que se fazia nesse dia, pois coincidia com o solstício de Inverno. Esta festa pagã do “*Natalis (solis) invicti*” foi, portanto cristianizada ao colocar neste dia o nascimento de Jesus, a verdadeiro Sol que ilumina a humanidade.

Palavras-chave: presépio; colecionismo; cristianismo.

DISPOSITIVE NATIVITY SCENES AND AFFECTS

The Incarnation of the Word of God in our history is one of the central events of Christianity. Although the Resurrection of Jesus Christ is the great event celebrated by the Christians, the birth of Christ is a lot more deeply rooted in piety and popular traditions. On taking on a human condition, Jesus Christ, like every human being, is rooted in a concrete history. Otherwise we could not state his true humanity. As a historical being, just like any man, Jesus in born in history, born on a definite date, in a definite place. As to the date, the Gospels do not tell us the date of the birth of Jesus Christ. Christian tradition has put it on December 25, relating it to and intending to extinguish the pagan cult to the Sun God that took place on this day, since it coincided with the winter solstice. This pagan festival of “*Natalis (solis) invicti*” was, thus, Christianized when this date was used as that of the birth of Jesus, the true Sun that illuminates mankind..

Key words: nativity scene; collectionism; Christianity.

APROXIMAÇÃO BÍBLICA SOBRE O NATAL

No que diz respeito ao lugar e circunstâncias do nascimento de Jesus, a tradição baseou-se nos escritos evangélicos de Mateus e Lucas. Para fazer cumprir as profecias relativas ao nascimento do Messias, Jesus nasce numa gruta, em Belém, na Judeia. A profecia mais significativa é a do profeta Miqueias, aliás, citada pelo próprio São Mateus: “Mas tu, Belém-Efrata, tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que me há-de sair aquele que governará em Israel” (5-1).

No entanto, os dados de Mateus e Lucas são incompatíveis e duvidosos. São Mateus não fala de Nazaré nem do local de nascimento de Jesus; supõe

260 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005.

que a família de Jesus residia em Belém (cf. Mt 2, 1-23). Depois da fuga para o Egípto e da matança dos meninos inocentes o casal tem intenção de voltar para Belém mas com receio do novo governador, José vai viver para Nazaré.

São Lucas, pelo contrário, assume claramente a residência de José e Maria em Nazaré (2, 4) e o nascimento de Jesus em Belém é acidental, pois coincide o édito do recenseamento com o tempo de Maria dar à luz o seu Filho. São Lucas relata-nos de uma forma simples, mas muito bela o nascimento de Jesus que vale a pena transcrever: “Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-se, cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E, quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu em volta deles; e tiveram muito medo. O anjo disse-lhes: “Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo: Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura”. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado.” Quando os anjos se afastaram deles em direcção ao Céu, os pastores disseram uns aos outros: “Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer”. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura” (2, 1-16). Depois do tempo da purificação de Nossa Senhora e dos rituais da circuncisão do Menino a família volta a sua casa, em Nazaré (cf. Lc 1, 26-2, 39).

Coloca-se, então, a questão sobre a historicidade de Jesus em Belém. Muitos exegetas bíblicos contemporâneos são unânimes em considerar o nascimento de Jesus em Belém como um *teologúmeno*, ou seja, uma afirmação teológica expresso sob a forma de um relato aparentemente histórico. Meyer defende que “o nascimento de Jesus em Belém é um símbolo teológico da messianidade davídica de Jesus” (J. Meyer, 1998, p. 230). Por tudo isto se conclui que será mais razoável dizer que Jesus terá nascido em Nazaré e não em Belém. Os relatos de Mateus e de Lucas deviam ser interpretados como um dado teológico e não um dado histórico. Na verdade, os Evangelhos são catequese dirigidas às primeiras comunidades cristãs, procurando explicar as

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005. 261

origens do seu Salvador. Por isso, a leitura destes relatos não pode ser entendida como acontecimentos históricos mas como interpretações teológicas sobre as origens de Jesus.

O interesse teológico do nascimento de Jesus em Belém, advém de fazer cumprir, em Jesus, todas as profecias messiânicas. São Mateus manifesta claramente este interesse ao citar estas profecias e ao dar-lhes cumprimento em Jesus. O Messias deveria nascer em Belém e ser descendente de David. A profecia mais significativa é a do profeta Miqueias, aliás, citada pelo próprio São Mateus: “Mas tu, Belém-Efrata, tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que me há-de sair aquele que governará em Israel” (5, 1).

A linhagem davídica de Jesus também pode ser interpretada como a expressão teológica que a comunidade primitiva tem de que Jesus é o Messias, da estirpe de David. Toda a teologia judaica esperava o Messias que libertaria Israel da ocupação romana. Este Messias tinha uma série de características que o identificava e no qual os judeus acreditariam ser o enviado de Deus e que seguiriam. O Messias seria quem restabeleceria a paz e a justiça e traria o equilíbrio como nos descreve num belo poema, o livro de Isaías (7, 1-9):

Brotará um rebento do tronco de Jessé,
e um renovo brotará das suas raízes.
Sobre ele repousará o espírito do Senhor:
espírito de sabedoria e de entendimento,
espírito de conselho e de fortaleza,
espírito de ciência e de temor do Senhor.
Não julgará pelas aparências
nem proferirá sentenças somente pelo que ouvir dizer;
mas julgará os pobres com justiça,
e com equidade os humildes da terra;
ferirá os tiranos com os decretos da sua boca,
e os maus com o sopro dos seus lábios.
A justiça será o cinto dos seus rins,
e a lealdade circundará os seus flancos.
Então o lobo habitará com o cordeiro,
e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito;
o novilho e o leão comerão juntos,
e um menino os conduzirá.
A vaca pastará com o urso,
e as suas crias repousarão juntas;
o leão comerá palha como o boi.
A criancinha brincará na toca da víbora
e o menino desmamado meterá a mão na toca da serpente.

262 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005.

Não haverá dano nem destruição em todo o meu santo monte,
porque a terra está cheia de conhecimento do Senhor,
tal como as águas que cobrem a vastidão do mar.

Todas as profecias apontam, portanto, para um Messias, Ungido de Deus, que os cristãos reconheceram em Jesus Cristo.

São Paulo, na carta aos romanos apresenta Jesus Cristo “nascido da descendência de David segundo a carne, constituído Filho de Deus em poder, segundo o Espírito santificador pela ressurreição de entre os mortos, Jesus Cristo Senhor nosso” (Rm 1, 2-4).

No entanto, a piedade popular não é fruto da erudição teológica. Não se opondo à teologia ela é a expressão do afecto, do coração. Além de que, os estudos bíblicos desenvolvem-se, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX. Até essa data a Igreja Católica falava da inerrância da Sagrada Escritura. Esta tinha Deus por autor e por isso não poderia ter erros. O Papa Leão XIII em 1893 escreve a Encíclica *Providentissimus Deus*, na qual aborda este tema, quando toda a Igreja teme a chamada ciência moderna. No fundo, Leão XIII pretende que as ciências auxiliares (naturais e históricas) estejam ao serviço da exegese bíblica e não em confronto.

Também não podemos ser indiferentes à separação, cada vez mais acentuada entre liturgia e piedade popular, sobretudo na Idade Média onde nasceu e desenvolveu a piedade popular em torno do presépio. A “clericalização” da liturgia, o insuficiente conhecimento da Bíblia, a difusão da literatura apócrifa, o aparecimento de novas Ordens religiosas e novos movimentos espirituais, entre outros aspectos, contribuíram para o desenvolvimento marginal de expressões de piedade popular. No entanto, as expressões da piedade popular são um meio de evangelização e também da conservação da fé cristã.

É assim que, no século XII nasce o presépio. A tradição remonta à Idade Média, e em especial a São Francisco de Assis, que no ano 1223, em Greccio, fez pela primeira vez, a representação viva do nascimento de Jesus.

Fr. Tomás de Celano (1185-1260), contemporâneo de pobre de Assis, escreveu em 1246-47 a *Vita prima* de São Francisco. É nessa obra que relata como se fez pela primeira vez o presépio. São Francisco gostava de observar o Evangelho e, decidiu fazer, no Natal de 1223, a representação viva do presépio como vem relatado no Evangelho de S. Lucas. No dia de Natal, “Foram convocados irmãos dos vários conventos em redor. Homens e mulheres da região, coração em festa, prepararam, como puderam, círios e archotes para iluminarem aquela noite que viu aparecer no céu, rutilante, a Estrela que havia de iluminar todas as noites e todos os tempos. Por fim, chega Francisco. Vê que tudo está a postos e fica radiante. Lá estava a manjedoura com o feno e,

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005. 263

junto dela, o boi e o jumento. Ali receberia honras a simplicidade, ali seria a vitória da pobreza, ali se aprenderia a lição melhor da humildade. Greccio seria a nova Belém.”

A noite resplandecia como o dia, noite de encanto para homens e animais. Vem chegando gente. A renovação do mistério dá a todos motivos novos para rejubilarem. Erguem-se vozes na floresta e as rochas alcantiladas repercutem os hinos festivos. Os irmãos entoam os louvores do Senhor, e entre cânticos de júbilo fremente decorre toda a noite. O santo de Deus está de pé diante do presépio, desfeito em suspiros, trespassado de piedade, submerso em gozo inefável. Por fim, é celebrado o rito solene da Eucaristia sobre a manjedoura e o sacerdote que a celebra sente uma consolação jamais experimentada.

Francisco reveste-se com os paramentos diaconais, pois era diácono, e, com voz sonora, canta o santo Evangelho. A sua voz potente e doce, límpida e bem timbrada, convida os presentes às mais altas alegrias. Pregando ao povo, tem palavras doces como o mel para evocar o nascimento do Rei pobre e a pequena cidade de Belém.

Por vezes, ao mencionar a Jesus Cristo, abrasado de amor, chama-lhe o “menino de Belém”, e, ao dizer “Belém”, era como se imitasse o balir duma ovelha e deixasse extravasar da boca toda a maviosidade da voz e toda a ternura do coração. Quando lhe chamava “menino de Belém” ou “Jesus”, passava a língua pelos lábios, como para saborear e reter a doçura de tão abençoados nomes.

Entre as graças prodigalizadas pelo Senhor nesse lugar, conta-se a visão admirável com que foi favorecido certo homem de grande virtude. Pareceu-lhe ver, reclinado no presépio, um menino sem vida. Mas tanto que dele se abeirou o Santo, logo despertou, suavemente arrancado ao sono profundo. De resto, não deixava esta visão de ter um sentido real, já que, pelos méritos do Santo, o Menino Jesus ressuscitou no coração de muitos que o tinham esquecido e a sua imagem ficou indelevelmente impressa em suas memórias.

Terminada a solene vigília, todos voltaram para suas casas cheios de inefável alegria.” (Fontes franciscanas I, 1980, pp. 298-300).

A partir desta descrição, vulgarizou-se, a representação de presépios com figuras esculpidas.

Como já se disse, a representação do presépio está muito influenciada pela tradição de S. Lucas. No entanto, encontramos elementos que não estão consignados nos evangelhos. Os animais, normalmente o boi e o jumento, não vêm em nenhum relato neotestamentário nem apócrifo. Alias, não há qualquer fundamento para afirmar que houvesse animais na gruta do nascimento de Jesus. No entanto, a tradição diz que estes animais aqueceram o menino Jesus com o seu bafo. São figuras simbólicas. À luz de uma profecia de Isaías onde

se diz que “O boi conhece o seu dono, e o jumento, o estábulo do seu senhor; mas Israel, meu povo, nada entende” (1, 3), pretendeu-se transmitir a ideia de que ao contrário da humanidade que não reconheceu o Messias, os animais reconheceram o seu criador.

A representação iconográfica mais antiga do presépio é do século IV e encontra-se nas catacumbas de S. Sebastião. Aí vemos o menino Jesus deitado sobre uma mesa e junto dele o boi e o burro.

Os chamados “reis magos” são também peças integrantes do presépio. Em certo sentido, até como contraposição aos pastores. A tradição fixou o seu número, os seus nomes, as suas etnias e os presentes que ofereceram ao Menino. Como é que se chegou a esta representação dos três reis magos?

Muitas das tradições vêm dos Evangelhos apócrifos, especialmente do Evangelho arménio da infância. Este documento difundiu-se no século não na sua versão original mas já com alguns acrescentos. Este Evangelho apócrifo diz-nos que os Magos eram três irmãos e que se chamavam Melchior, Baltazar e Gaspar. O primeiro era rei dos persas, o segundo dos índios e o terceiro dos árabes. Caminharam durante nove meses, guiados por uma estrela, perderam-se em Jerusalém e, depois de encontrarem de novo a estrela, chegaram a Belém no mesmo momento em que Maria deu à luz (A. Otero, 1989, p. 361-362).

Depois da expansão destes relatos, evangélico e apócrifo, muitas lendas se criaram à volta destes magos: que Gaspar era o mais novo, Baltazar de meia idade e Melchior o velho de longas barbas; que morreram no mesmo dia e que as suas relíquias estão desde o século XII na Catedral de Colónia, na Alemanha.

No entanto, o relato de São Mateus, que é o único que relata este acontecimento, é muito mais parco na descrição destas personagens e só nos fala de “uns magos vindos do Oriente” (Mt 2, 1). Logo, nem eram três nem eram reis. Eram adivinhadores, astrólogos e que no relato de Mateus têm uma função simbólica muito forte: representam os povos que reconhecem em Jesus, pelo sinal de uma estrela, o grande Rei nascido. Eles simbolizam todas as pessoas que se deixam guiar pela estrela que é o próprio Cristo. Eles simbolizam a Igreja, na sua heterogeneidade de raças, línguas, povos, culturas.

Nos presépios, além da família de Jesus, dos animais que estavam na gruta, dos pastores que vêm adorar o recém-nascido e dos magos que adoram Jesus como Rei dos Judeus, aparece no cimo da gruta a estrela.

Foi ela quem guiou os magos até ao lugar do nascimento de Jesus. Também ela, como os magos, tem uma função simbólica no relato evangélico. Ela anunciou o nascimento de uma grande personagem como se acreditava. A estrela, no Evangelho de São Mateus representa as Escrituras que anunciaram o nascimento de Jesus.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005. 265

Temos, por exemplo, no livro dos Números (24, 17), uma passagem que fala do aparecimento de uma estrela: “Eu vejo, mas não para já; contemplo-o, mas ainda não próximo: uma estrela surge de Jacob e um ceptro se ergue de Israel.”

Ao mesmo tempo a estrela é o próprio Cristo. Como se depreende o texto do livro dos Números, é Jesus Cristo a estrela saída da descendência de Jacob. É este o objectivo dos evangelhos: mostrar a toda a humanidade quem foi Jesus de Nazaré, que nasceu num tempo e espaços concretos e que, pela sua vida, deu a todos os homens uma nova esperança. Construir anualmente o presépio é manter viva uma tradição mas é sobretudo lembrar um acontecimento que mudou a história da Humanidade.

DISPOSITIVOS DE MEDIAÇÃO A PROPÓSITO DA EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS – COLECÇÃO DE F. CANHA DA SILVA

Em um beijo dado mais tarde de Maria Gabriela Llansol os objectos ganham a vida de personagens vivas: o conjunto de Sant’Ana, a imagem em marfim do padre Eterno, Salomé, o tronco de leitura, o grande carneiro deitado, Só e Maravilha, entre outros. Não sei de melhor caracterização dos objectos do que esta que nos dá a autora referindo-se a Johan que “se torna agora um grande ser móvel, que se define pelo esplendor que eu dou à sua presença” (M. G. Llansol, 1991, p. 33). O que define, pois, um objecto é a sua mobilidade e o esplendor que irradia da sua presença. Os objectos remetem-nos para uma epifania das formas que as destaca da sombra e lhes empresta uma disposição particular que as torna ou atraentes ou repulsivas ao olhar. Os presépios configuram uma Epifania, um movimento de desocultação e de maravilhamento. Aqui, como na pintura, é o espectador que faz o quadro, isto é que lhe dá sentido. A esse momento de estabilização, a essa passagem das significações ao sentido, Jean François Bordron chama a passagem do hipoicone ao ícone (Bordron, 2000, p. 9). Donde o apelo ao momento estético da sua apercepção.

Os objectos nunca são apenas objectos, são objectos-valor, objectos de desejo. Não obedecem apenas ao princípio da “luz comum” ou da sua dimensão factitiva. O livro, por exemplo, é invisível. Pertence ao género dos semióforos – objectos que não têm utilidade, na medida em que representam o invisível, e em que são expostos ao olhar, sem sofrerem usura. Há objectos puramente celebrativos. A força admodum divina da pintura reside de a imagem mostrar os mortos aos vivos. A força da imagem é tanto – nos seus efeitos – força de presentificação do ausente (a pintura torna os ausentes presentes como o faz a amizade) como a energia de auto-apresentação (L. Marin). Em lugar de algo

266 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005.

que está algures presente, eis presente um dado, eis aqui uma imagem. Os objectos representam, no sentido em que manifestam uma presença, em que dão a ver uma imagem. Têm a sua história transformacional e interactiva (Mourão, 2004).

A representação através da imagem funda-se nas distinções introduzidas por Agostinho e codificada no século XII por Hugo de S. Victor: só as palavras ou outros signos convencionais podem ser encarados como signos puros, todos os objectos do mundo e a sua representação podem ser simultaneamente designados pelas palavras e são ao mesmo tempo signos de Deus. Tomás de Aquino diz na Suma teológica que todos os objectos se tornam “metáforas corporais das coisas espirituais” e “o fim da imagem” é “ensinar-nos a transcender mentalmente o visível em função do invisível, o corporal em função do espiritual”. A relação entre Deus e o mundo não seria, pois, arbitrária, mas analógica: todos os objectos do universo têm uma existência enquanto objectos e enquanto signos do divino. Tempo virá em que o realismo se libertará da tradição e do divino, logo, da alegoria, começando a manifestar-se na iluminura, nos retratos individuais e identificáveis no seu meio habitual. Todorov fala da “iteraridade” dos motivos (Todorov, 2000-2001).

O apostolado mendicante, que parte da fé na Palavra e da humanização de Deus, conta não só com a “palavra nova” como com a imagem a que atribui uma função similar. A prática franciscana funda-se numa definição convencional da imagem que um cronista do começo do século XVII, Juan de Torquemada, explicita na sua Monarquia indiana (1615). “A imagem é a semelhança de uma outra coisa que ela representa na sua ausência” (Torquemada, 1976, T. III, p. 104). O homem na sua fraqueza tem necessidade de materializar e de tornar visível a divindade “para que vendo-a com olhos corporais possa fiar-se nela no conflito em que experimenta todas as suas angústias e as suas necessidades” (Torquemada, T. III, p. 106. Esta é a vulgata da imagem que se enuncia desde o século XV pelo italiano Alberto no seu Della pittura, fundada no princípio da *repetitio rerum*. A imagem é o espelho da realidade sensível como a escrita o é da palavra.

De que espécie são as figurinhas do presépio, não sendo puramente alegóricas nem simplesmente literais? Pode fazer-se referência, como o faz Todorov, ao “simbolismo mascarado” de Panofsky e propor chamar “simbólicas” as imagens que oscilam entre signo convencional e representação literal. O sentido alegórico seria então servido por uma verosimilhança introduzida pelo realismo aparente da cena. Deve notar-se que não há presépios abstractos. O realismo das figuras que nos chegam de toda a parte não é a negação do sentido, propõe um outro modo de ver e de “contar” aquilo que o texto bíblico contava. Esta nova modalidade de significação já não assenta nas

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005. 267

relações de semelhança ou de analogia mas em relações de contiguidade. A barca que figura numa pintura já não é o signo da passagem para o além, mas signo de uma actividade humana. Um presépio de barro pintado não “recorda” o barro de que o humano teria sido feito, mas o “barro” com que na região de Évora se trabalha o artesanato.

A cultura material e os artefactos são os termos de opção no folclore, na antropologia e na história. Os objectos medeiam a tradição e a criatividade (Wendy Leeds-Hurwitz, L. Erlbaum, 1992, p. 141). Este catálogo permite fazer como que a biografia do objecto “presépio” que atravessa gerações e se transforma, de acordo com a sensibilidade épocal, de acordo também com os materiais utilizados. Salta imediatamente aos olhos que o conjunto destes presépios reflecte a cultura, os materiais e os usos das várias regiões onde são feitos – do Alentejo, predominantemente, ao Minho, ao Porto, aos Açores e Madeira e, para além das nossas fronteiras, a Palestina, a Alemanha, o Peru, o Ruanda, Angola, Polónia, entre outros países.

A lógica de concepção do presépio é a mesma que preside à ordenação de uma narrativa, desta forma visualizada. É personagem aquele que faz a acção no interior da narrativa. A praxis enunciativa, materializada nos produtos que nos são propostos neste catálogo dão-nos componentes socialmente pré-determinadas que são aqui configuradas de maneira pessoal. Estamos diante de práticas sociais de representação colectiva, configuradas por “autores” individuais. Não há presépio que não parta da narrativa do nascimento de Jesus. Qualquer presépio dispõe as peças em função de um “objecto-valor” – o Menino – sempre ladeado por duas figuras tutelares – Maria e José. Os Magos são quase sempre omnipresentes, mas a uma distância maior. O presépio em espigueiro com cena de eira, de Fernando Baraça, em vez dos Magos coloca os aldeões.

O valor dos objectos

Na Igreja ortodoxa os ícones fazem parte da vida quotidiana. Após a “vitória das santas imagens” que pôs fim à crise iconoclasta em 843, os ícones espalharam-se no mundo cristão. Os crentes veneram-nos não apenas nas igrejas como os conservavam em suas casas ou nas portas das cidades. Não havia, até ao início do século XX uma casa russa que não tivesse um pequeno santuário doméstico em que eram expostos os ícones protectores da família. Antes de saudar os habitantes da casa, os visitantes inclinam-se diante dos ícones. Só para os iconoclastas a representação de Deus é impossível. Toda a imagem d’Ele seria um ídolo pagão. Mas o dogma da encarnação permitia-o. João

268 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005.

Damasceno diz: “Eu não venero a matéria mas o Criador da matéria que se fez matéria por mim”.

O presépio representa, de modo plástico, o nascimento de Jesus, como o fazem os relatos da infância a que José Filipe Rodrigues faz referência. Podemos ser radicalmente narrativistas, como Hayden White, indiferentes relativamente ao referente. O projecto realista como estética postula um mundo exterior (o fora-do-texto) real e material, tentando fazer ver um mundo idêntico ao mundo real. Tarefa impossível no que respeita aos relatos de infância. O leitor, através deste dispositivo de escrita da mimese acredita estar diante de algo do mundo real, que se conta por si mesmo, na transparência da narração. É aquilo a que se chama a “ilusão referencial”. Para que esta ilusão seja eficaz, o texto realista deve ser legível, no sentido em que Barthes distinguia textos escritíveis (em que a escrita é a matéria primeira do texto, em que este último é a sua própria referência e em que a mensagem se torna opaca) e textos legíveis sem aspereza, sem opacidade. O texto realista pressupõe uma transparência da escrita, que como veículo e instrumento de comunicação é o suporte da representação, o meio de expressão. A escrita serve para designar, para mostrar o real. O enunciado romanesco deve conformar-se com o conjunto de saberes e pressupostos que constituem os valores dominantes, dóxicos. O texto realista é um texto “sério”, escreve Auerbach. A esta estética (realista) opõe-se a escrita intransitiva de Barthes, a estética maravilhante dos contos de fadas, a literatura de Maria Gabriela Llansol ou de Hélia Correia, entre nós, por exemplo. As formas narrativas herdadas da tradição naturalista e realista não estão esgotadas. Mas tal não deve impedir, como defende Ricoeur, que outros modos de expressão, ligados a outros suportes apareçam: encenações teatrais, filmes, artes plásticas (Ricoeur, 2000: 337). Contar em imagens é o que fazem os presépios, alinhando-se, a meu ver, mais na óptica da estética maravilhante do que na óptica da estética realista. A razão é simples: o regime dos objectos que o compõem não é o da transitividade da comunicação (Barthes, 1984: 28-29).

A lógica da encarnação

Os teólogos dizem-nos que Deus é um ser atemporal que é infinito, onisciente e onipotente porque Ele é todo o ser, e toda a existência está contida nele. Não sabemos o que significa existir fora do tempo, conter todo o passado e todo o futuro na existência presente. Não sabemos o que significa ser onipotente, senão metaforicamente – o *pantocrator* grego que alude ao governante ou senhor de todas as coisas é mais fácil de conceber do que o seu equivalente latino *omnipotens*. Não sabemos o que é criar o mundo de nada. Como pode o Absoluto ser uma pessoa como cada um de nós? Podemos

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005. 269

imaginar o Ser de Parménides, imóvel na sua identidade, dando ordens a Noé para construir a Arca? Ou o Uno intemporal de Plotino a explicar o sofrimento a Job? Teremos de separar o Deus personificado das inumeráveis e insondáveis profundidades da Divindade?

O cristianismo não é apenas uma religião entre outras: pretende ser a revelação da verdade. Como o Deus da fé cristã se revelou numa pessoa concreta, podemos qualificar o cristianismo de revelação eminentemente “histórica”, diferentemente de outras religiões não menos históricas. O cristianismo aplanava o caminho através da dupla natureza de Jesus Cristo, o mediador. Conhecemos o seu nome, como a sua vida; sabemos que rezava ao Pai, que pregou a Boa Nova e morreu na cruz. A fecundidade operatória do cristianismo vem-lhe da encarnação, não de ser uma religião do sacrifício, holocaustos e imolação pelo pecado. Incarnar é revestir o que passa, não como fluindo inexoravelmente para a morte, mas o que, passando pela morte, está ao serviço da vida. Incarnar é acolher o imprevisível (como José ou Maria, ou os pastores). Nenhuma encarnação é conservadora porque incarnar é alterar-se (a partir do Outro), acreditar no que, através do corpo é suscitação de nascimentos, mudanças, imprevisibilidade. O sentido que não surpreende não é bom. Um cristianismo de entranhas frigorificadas (de gente insensível à beleza de um presépio) seria apenas uma empresa de ritos a gerir, um sistema de trocas como o são todos os sistemas: ritual, maniaco, apocalíptico.

O Natal é a festa dos afectos, é o tempo da humanização de Deus. Da encarnação. Os mais humildes e ignorantes dos homens podem superar os mais sábios dos filósofos. Para entrar no Reino do Céu é preciso tornar-se criança. Porque ninguém está mais perto da fé que as crianças. Daí o afecto especial que as crianças dedicam ao presépio. Doze são as constelações que formam a coroa do Cristo Kosmocrator e Kronocrator, o Cristo-Sol. Nos sermões leoninos (440-461) a estrela representa o Sacramentum Gratiae, isto é o elemento material através do qual a Graça ilumina os sentidos e conduz a Cristo. Os magos são as *primitiae gentium*, prova da conversão de todos os povos que não pertencem ao tronco de Israel e as suas ofertas referem-se a Jesus enquanto Deus, Rei e Homem.

Na nossa civilização tudo se tornou uma questão de fé. Vivemos na fé enquanto estamos na terra. “Fé” significa “fé”. Fiamos-nos no guia quando não sabemos os caminhos; ter fé é um não ver e um não saber. Paulo di-lo: fiamos-nos nas coisas que não aparecem (*non apparentium*). Onde aparece a salvação é que está o perigo. O Anticristo “*erit in omnibus subdole placidus*” não é o oposto de Cristo, mas o seu símil. A prosa do mundo é que Deus é longe e a justiça impura (imprópria); que tudo está bem como está e não há nada a esperar (de bem) de nada. Essa é a prosa do Anticristo. No tríptico da

270 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005.

Epifania de J. Bosco (1510), outro “mago” assoma, inquietante, por trás dos réis que vêm adorar: o Anticristo. Quer trazer ao homem a sua paz, convencê-lo disso e encadeá-lo. Será realista fiar-se numa criança que nasce pobre? Não será melhor invocar o Deus onisciente e onipotente da metafísica? Ou terá a ciência moderna, onipotente e onisciente, substituído o Deus da metafísica?

Da emoção estética

Nós respondemos àquilo que nos atrai: ruídos, a pele de superfícies difusas, pontos luminosos, rasto de estrelas, contos maravilhosos (como este, dos Magos). Porque é aí que se manifesta o mistério que nos move. A “estética da recepção”, como a de H. R. Jauss tem uma função importante ao lado da teoria narrativa em função do par que constitui a escrita e a leitura. É assim que o leitor pode declarar reconhecer-se neste ou naquele personagem. A teoria da recepção limita-se a dizer: a obra existe mas não existe um leitor no interior; existem leitores diversos e estes dão diferentes interpretações de uma mesma obra. Desde o século III que os comentadores de Mateus viam na estrela um anjo. Para Orígenes não havia dúvida que a estrela que guiava os magos era uma *potentia*, um espírito angélico com forma astral. Nos oito sermões leoninos sobre a Epifania, a estrela representa o *Sacramentum Gratiae*, isto é, o elemento material através do qual a Graça ilumina os sentidos e conduz a Cristo; os magos são as *primitiae gentium*, prova da conversão de todos os povos que não pertencem ao tronco de Israel, e a sua tripla oferenda refere-se a Jesus enquanto Deus, Rei e Homem. O próprio Tomás de Aquino, séculos mais tarde, considera o astro como um sinal exterior do Espírito Santo.

Há uma outra perspectiva, mais semiótica, que diz: existe um livro ou uma imagem que são de certo modo a representação do leitor ou do espectador, o leitor está no livro, o espectador está na imagem. É aqui que melhor se enxerta uma teoria da emoção. O papel da emoção estética é tentar analisar estados de alma e encarar uma possível manifestação corporal, como se depreende da definição da emoção (reacção afectiva, em geral intensa, que se manifesta por diversas perturbações). O presépio está ligado à percepção estética dos objectos, instaurando um saber de ordem patémica. Os objectos chegam-nos marcados por um poder emocional. E favorecendo a aprendizagem de uma sensibilidade. Há uma sensibilidade à Paixão: são inúmeros os textos e as imagens que exploram o lado crucificante da religião cristã. O presépio traz consigo a euforia e a humanidade que faltava a uma paisagem marcada durante séculos por questões teológicas abstractas. Veja-se o presépio em carro minhoto puxado pelo jumento e pela vaquinha de Júlia Ramalho, o presépio de barro pintado de

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005. 271

Tiago cabeça e Magda Ventura ou ainda o presépio dentro de aduelas de José Mendes de Matos. Na Coleção F. Canha da Silva o imaginário, o barro, a madeira, a terracota, a cortiça, o grés, o pano, tudo é matéria fulgorizada de onde a glória se desprende.

A arte tem a virtude de fazer ver de outra forma, dotando o sujeito da sensibilidade que lhe permite comover-se diante dos objectos expostos como num teatro. O saber do sujeito que olha as peças que representam o “presépio” transforma-se num saber de ordem patémico. O objecto do saber seria, para os teóricos da estética, a instalação numa relação isomórfica da natureza rítmica entre estados do sujeito (plano do conteúdo desta semiose em acto) e configurações do objecto “percebido” (plano da expressão) (Marie Renoue, 2001, p. 45). É este estado que instala o sujeito num estado rítmico à estrutura isomorfa à do espectáculo que o sujeito se deu a ver. A noção de ritmo e as categorias abstractas que os semioticistas utilizam são ferramentas de grande utilidade para abordar estados de alma do sujeito emocionado pelas configurações de objectos “vividos como estéticos”. Têm, para disso, um carácter dinâmico compatível com a ideia de transformação passional do sujeito (*Ibidem*, p. 45). Em termos semióticos, a noção de ritmo acompanha a ideia de transformação passional do sujeito. O presépio “ensina a ver” com uma sensibilidade.

O Ocidente cristão conhece desde há muito a função pedagógica e mnemotécnica ligada à imagem, amplamente justificada pelo analfabetismo das massas. Para a tradição medieval as imagens contribuem para a “instrução das gentes simples porque são instruídas por si próprias como se fossem pelos livros. (...) aquilo que um livro é para aqueles que podem ler, uma imagem é - o para o povo ignorante que a olha” (Baxandall, 1986, p. 41). Os franciscanos exploraram esta faculdade da imagem nas suas campanhas de evangelização. Nomes como Jacobo de Testera ou Diego Valadés vêm associados a este “novo método de ensino”, praticado na Europa mas também no novo mundo (Serge Gruzinski, 1990).

A sensibilidade aos Evangelhos da infância nasce ao mesmo tempo que a teologia da humanização de Deus. As imagens são modificações corporais: nascem do corpo, modificam-no (são isso as paixões). Reconhecer uma peça de presépio é reencontrá-la. Podemos acusar a linguagem de nos impedir de ver, de manejar abstracções quando as aparências visíveis mudam e negam as generalizações, da ordem do descontínuo e do signo. A arte seria uma semântica sem semiótica, escapando ao sentido, do lado do ritmo e do contínuo (H. Meschonnic, 2000). A emoção vem do ritmo. E que é um ritmo senão a organização de uma forma, de uma força e do movimento? Não propiciam os presépios, enquanto objectos estéticos, rememorativos, celebrativos, algo que

272 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005.

no encontro é da ordem da rima, a sugestão é de E. Landowski (1988, 74-75) em que os sujeitos se colocam na dependência de um princípio de ressonância: entre dimensões distintas?

Não há *tabula rasa* da experiência. O presépio conta a passagem das *mirabilia*, associadas por imagens e ordenadas a um horizonte de expectativa (o *conatus* de Espinoza) para que toquem o nosso *spectare*, não a nossa estética de cinzas. Por trás dos presépios está uma comunidade, um hábito. Uma erótica e uma legenda. Não procuramos nos presépios apenas a plasticidade do mundo sensível. Não somos os pastores, essas figuras raras que vivem a experiência do maravilhamento. Pouco importa que o boi não seja “real” e esteja lá apenas porque a Bíblia o nomeia num outro contexto. O problema é outro: já não ouvimos Anjos; ensurdeceu-nos o positivismo da voz que se tornou tátil, nula e funcional. Esqueçamos o *pathos* sobre a fraqueza de Deus, tão pueril como a exaltação da sua onipotência. Talvez a divina surpresa possa dar corpo à esperança que mantém de pé os vivos. Esta nudez, esta vulnerabilidade no tempo é espantosa: haverá outro modo de dizer que Deus é humano?

BIBLIOGRAFIA

- BARTHES, Roland. Écrire verbe intransitif? In: BARTHES, Roland. *Le Bruissement de la langue*. Paris: Le Seuil, 1984, p. 28-29.
- BAXANDALL, Michael. *Painting and experience in fifteenth-century Italy*. Oxford: Oxford University Press, 1986.
- BORDRON, Jean-François. Catégories, icônes et types phénoménologiques. *Visio, La catégorisation perceptive, les frontières du soi et de l'autre, printemps*, n.5, 2000, p. 9.
- CARDINI, Franco. *Los Reyes Magos. Historia y legenda*. Barcelona: Península. HCS, 2001.
- COLEÇÃO F. CANHA DA SILVA. *Entrai pastores entrai*. Exposição de presépios, 2002.
- FONTES FRANCISCANAS. *Tomo I*. Lisboa: Editorial Franciscana, 1980.
- GRUZINSKI, Serge. *La guerre des images. De Christophe Colomb à 'Blade Runner'*. Paris: Fayard, 1990.
- HURWITZ, Wendy Leeds. *Semiotics and Communication*. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1992.
- JAUSS, H. R. *Pour une esthétique de la réception* (trad. de Cl. Maillard). Paris: Gallimard, 1978.
- LANDOWSKI, E. De la contagion. *Nouveaux actes sémiotiques*, n.55-56, p.74-75, 1988.
- LLANSOL, Maria Gabriela. *Um beijo dado mais tarde, rolim*. 2ed. 1991.
- MESCHONNIC, H. *Le rythme et la lumière – avec Pierre Soulages*. Paris: Odile Jacob, 2000.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 259-274, jan./jun. 2005. 273

- MEYER, J. *Un judío marginal, Nueva visión del Jesús histórico*, tomo I, Verbo divino, Estella, 1998.
- MOURÃO, José Augusto. A máscara dos objectos. Convocação para a leitura. In: Congresso da Ibercom, *Anais*. Covilhã, 2004.
- OTERO, A. *Los Evangelios apócrifos*. Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 1989.
- RENOUE, Marie. *Sémiotique et Perception esthétique*. Paris: Pulim, 2001.
- RICOEUR, Paul. *La Mémoire, l'histoire, l'oubli*. Paris: Le Seuil, 2000.
- RICOEUR, Paul. *Temps et Récit*. Paris: Le Seuil, 3v., 1983, 1984 e 1985.
- ROBIN, Régine. *La Mémoire Saturée*. Paris: Stock, 2003.
- TODOROV, Tzvetan. *Eloge de l'individu sur la peinture flammande de la Renaissance*. Paris: Adam Biro, 2000-2001.
- WHITE, Hayden. *The content of the form: narrative discourse and historical representation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.